

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ ЗА ПЕРИОД 2017-2021 г.г. ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663180>

ELSEVIER

Received: 21-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Рузибаева Е. Р
М.Т.Маматкулова

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья1,
e-mail: erkinojruzibaeva142@gmail.com

Abstract: Cervical cancer (CC) is one of the most common malignant neoplasms, ranking 4th in terms of morbidity and mortality among women [1]. More than 500 thousand patients with cervical cancer are registered annually in the world, half of whom die during the first year due to late diagnosis and a high proportion (46 %) of advanced forms of the disease [1,4].

Keywords: рак шейки матки, заболеваемость, смертность, динамика, факторы.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Высокий уровень заболеваемости раком шейки матки делает актуальной проблему точной и своевременной диагностики предраковых изменений шейки матки. Рак шейки матки – единственное онкологическое заболевание, элиминация которого достижима на практике, и сегодня наступило время это сделать. Мы можем оставить ценное наследие, если воспользуемся имеющимися у нас сегодня возможностями и сделаем так, чтобы девочки, родившиеся сегодня, могли жить в мире, свободном от этого заболевания.

В развивающихся странах доля рака шейки матки среди всех злокачественных новообразований у женщин составляет 15 %, а в развитых странах - 4,4 % от новых случаев рака. По результатам эпидемиологических исследований, злокачественные новообразования женской урогенитальной системы являются одной из наиболее часто встречающихся форм опухоли в общей популяции. Рак шейки матки имеет спорадический характер. Развитие этого заболевания не связано с наличием известных наследственных синдромов. Установлено, что персистирующая инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ) высокого риска является необходимой причиной рака шейки матки [5,6]. Пути злокачественного развития рака шейки матки тесно связаны с активностью вирусных онкобелков E6 и E7, что также может способствовать накоплению клеточных геномных мутаций и вирусной интеграции [11].

Поэтому было показано, что идентификация мРНК ВПЧ E6/E7 является многообещающей при скрининге рака шейки матки. И в большинстве

анализов использовалась ПЦР с обратной транскриптазой или амплификация на основе последовательности нуклеиновых кислот для идентификации фрагментов генома E6/E7 [12].

Четкая этиология ускорила создание и внедрение комплексной системы профилактики и борьбы с раком шейки матки. В мае 2018 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с призывом к ликвидации рака шейки матки во всем мире. [9,10].

В большинстве случаев при раке шейки матки обнаруживается ВПЧ 16 и/или 18 онкогенного генотипа [7]. Факторами риска развития данной патологии могут служить: раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, ИППП, отказ от контрацептивов «барьерного» типа, табакокурение, иммунодепрессивные состояния, [2,3]. На протяжении длительного времени злокачественные новообразования шейки матки стабильно занимают высокое 4-е место (6,5%) в структуре онкологической заболеваемости женщин в мире. В 2020 г. в мире было выявлено 604 127 случаев злокачественных новообразований шейки матки, смертность составила 341 831 случай.

В Республике Узбекистан в 2020 г. количество впервые выявленных случаев рака шейки матки составило 1642. Показатель заболеваемости за 2020 год рака шейки матки составил 4,8 случая на 100 тыс. мужского населения и 9,7 на 100 тыс. женского населения. В 2020 году 64,9 % злокачественные новообразования шейки матки были диагностированы в I-II стадии заболевания, 27,2 % - в III и 5,3 % - в IV стадии заболевания. В 2020 году в Республике Узбекистан было зарегистрировано 957 смертных случаев от рака шейки матки, показатель смертности составил 2,8 на 100 тыс, населения [8]. Показатели смертности женщин от злокачественных новообразований шейки матки неуклонно растут.

По Ферганской области за последние 5 лет зарегистрировано 385 смертных случаев от рака шейки матки взятого от 2993 случаев смертности от злокачественных новообразований. Смертность среди городского населения составила 267 случаев, а среди сельского населения 118 случаев. Неравномерность территориальной заболеваемости РШМ, чаще всего связана с природного и социального характера и во многом её уровень определяется поведенческими, социально-экономическими, медицинскими и гигиеническими стандартами. Впервые выявленные случаи заболеваемости составили 835 от 6796 всех случаев ЗНО.

По данным профилактического осмотра женского населения Ферганской области было проведено 269186 профилактических обследований с цитологическим исследованием. В результате было выявлено грибковых

заболеваний - 11450, ИППП – 291, воспалительных процессов – 87616, дисплазий – 1887, РШМ – 131 случаев.

По Ферганской области по результатам отчетно-учетных форм Ферганского областного филиала Республиканского научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии за последние 5 лет зарегистрировано 835 случаев РШМ, из них 295 случаев регистрируется среди сельского населения и 540 случаев среди городского населения, 385 смертных случаев от рака шейки матки взятого от 2993 случаев смертности от злокачественных новообразований. Смертность среди городского населения составила 267 случая (69%), а среди сельского населения 118 (31%) случаев. Среди всех выявленных случаев ЗН РШМ занимает 2 место от общего числа ЗН, так рак молочной железы составляет 10979 случаев (60%), рак шейки матки – 3349 случаев (18%), рак легких 1635 случаев (9%), рак желудка – 1160 случаев (7%), остальные ЗН – 1132 случая (6%). Факторами являющимися предвестниками РШМ по данным профилактического осмотра женского населения Ферганской области из 269186 профилактических обследований с цитологическим исследованием выявлено грибковых заболеваний – 11450 (11%), ИППП – 291 (0,29%), воспалительные процессы – 87616 (87%), дисплазии – 1887 (2%), РШМ – 131(0,13%) случаев.

Среди онкологической патологии наибольшее число больных зарегистрированных с раком шейки матки в разрезе городов и районов Ферганской области приходится на города: Маргилан - 29 случаев, Коканд-25 случаев, Фергана – 20 случаев, районы: Алтарик – 75 случаев, Кува – 27 случаев. Пик возраста выявленных женщин приходится на 40-49 и 50-59 лет. При этом смертность по области составила 385 случаев, наибольшими эти показатели были в городах: Коканд – 73 случая, Фергана – 65 случаев, в районах: Ташлак – 28 случаев, Багдад – 27 случаев, Кува – 26 случаев, Алтарик -22 случая. Возрастной пик смертности приходится на 40-59 лет, процент больных в III и IV стадиях остается высоким, что требует изучения онкоэпидемиологической ситуации в зависимости от территории выявления.

Проведенный анализ статистических показателей, который показывает выявление значительного процента запущенных случаев, что обусловлено низкой онконастороженностью ВОП, несвоевременным обращением в специализированные медицинские учреждения. Также отмечается низкий процент выявляемости предопухолевых и опухолевых ЗН при проведении профилактических осмотров, что обусловлено низким качеством преаналитического этапа, отсутствием инструктажа пациентов медперсоналом перед взятием мазка, отсутствием обследования с помощью кольпоскопа и применение пробы Шиллера, отсутствием обследования по

Папаниколау, исследования на ВПЧ находятся на начальном этапе, что утяжеляет процесс, увеличивая распространенность заболевания, способствуя увеличению показателей и низкой выживаемости.

В связи с неуклонным ростом распространенных форм злокачественных опухолей шейки матки, а также высоким уровнем заболеваемости и смертности среди женщин молодого возраста время диктует необходимость разработки новых и совершенствования уже существующих методов лечения, профилактики данного заболевания на основании изучения онкоэпидемиологической ситуации и оценки факторов распространения ЗН шейки матки с учетом территориальных и региональных особенностей Ферганской области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Rogovskaya S. I. Human papillomavirus prevalence and type-distribution, cervical cancer screening practices and current status of vaccination implementation in Russian Federation, the Western Countries of the former Soviet Union, Caucasus Region and Central Asia. *Vaccine* 2013; 31: Н 46–58.

2. Состояние онкологической помощи населению Республики Узбекистан в 2020 году / под редакцией М. Н. Тилляшайхова, Ш. Н. Ибрагимова, С. М. Джанклич. – Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2021. – 176 с.

3. Рузибоева Ёркиной Равшановна, Каримов Азизбек Равшанбекович //Факторы, предрасполагающие к развитию рака шейки матки среди женщин Ферганской области за период 2017-2021гг// Международный научно-практический журнал “Интернаука”. Вып №12 (235) 2022. 31-32 стр.

4. M.T.Mamatqulova, Y.R.Rosibayeva, S.T.Yulchieva, H.A.Rakhimova //Pregnancy During a Pandemic of Coronavirus Infektion Covid-19 Risks and Effects on the Unborn Child// 2023 International Conferense February 19-23, San Francisco, CA. record number #4222350

5. Parpieva Odinaxon Rakhmanovna //Nutrition and diet in breast cancer// *Texas Journal of Medical Science*. Vol. 7. 04-2022. 27-30 page.

6. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, Eleonora Topvoldievna Mirzajonova // The role of psycho-oncology in the treatment of cancer patients// *Texas Journal of Medical Science*. Vol. 9. 06-2022. 14-17 page.

7. O.Parpiyeva, A.Ostonaqulov //Psychology of patients with oncological diseases// *International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science* 06 (74) 2019. Philadelphia, USA. 642-645 page.

8. Parpieva Odinakhon Rakhmanovna, Ostanaqulov Alijon Dadajon Ugli //Modern Scientific Research In Oncological Diseases// *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(03) 2021, 117-121стр

9. Parpieva Odinakhon Rakhmanovna, Ostanaqulov Alijon Dadajon Ugli, //Mental-emotsional Disorders in Patients with Oncological Disiases// EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). Volume: 7/ Issue: 4/ April 2021. 232-235 page.

10. O.Parpiyeva, A.Ostonaqulov //Drugs to treat the psychological state of the patients and their methods// Международном научно-практическом журнале “Экономика и социум”. Выпуск №1 (56) – 2019. 93-97 page

11. O.R Parpiyeva, Ostanaqulov A.D //Thoughts that do not go away from the brain// Международный научно-практический журнал “Мировая наука”. Выпуск № 6 (27) – 2019. 9-12 стр

12. O.R Parpiyeva, Ostanaqulov A.D //Health theory// Международный научно-практический журнал “Форум молодых ученых”. Вып №6 (34) 2019. 26-29 page

13. Ну Абдукаримова, ЁГ Муйдинова, ОУ Парпиева, ИБ Мухамедиева //ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ// Актуальные проблемы медицины в России и за рубежом. 2015 102-104 стр.

14. Mamatkulova Makhbuba Tojalievna //THE ROLE OF CYTOGENETIC STUDIES IN CLINICAL MEDICINE// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11 Issue 1, January 2021.

15. Makhbuba Mamatkulova // Early Prenatal Diagnosis And Prevention Of Birth Damage Development In Children (Spina Bifida - A Defect In The Development Of The Nervous System)// *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*. Vol. 03. Issue 04-16. April 30, 2021. 117-126 pages.

16. Makhamad Tojalievich Toshboltaev1, Makhbuba Mamatkulova //NORMATIVE METHOD FOR THE SUBSTANTIATION OF THE COMPOSITION AND QUANTITY OF MACHINES REQUIRED FOR 1000 HECTARES OF COTTON FIELD IN THE CONDITION OF ZBEKISTAN// *International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch*. Vol. 06, No. 01; 2021. Page 68

17. Маматкулова Махбубахон Тожиалиевна //Фекал орал механизм билан юкувчи ичак инфекцияларининг эпидемиологик тахлили// Журнал «Студенческий вестник» № 17 (67), часть 4, 2019 г.

18. Mamatkulova Mahbuba //To Study Motion of the Grain Mixture on Sieve Surface// INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY. Volume 7, Issue 3, March 2020.

19. Маматкулова Махбуба Тожиалиевна //Изучение многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом А и оценить эффективности вакцинации// «ИНТЕРНАУКА» *Научный журнал* № 15(144) Апрель 2020 г. Часть 1. 53стр

20. Makhbubakhon Tojialievna Mamatkulova //Determination of Susceptibility of Bacterial Infections to Antibiotics and Prevention of Nosocomial Infections// International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 9s, (2020), pp. 4278-4282.